
A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS EM SALA – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

The importance of developing Socio-Emotional competences in a classroom – A report of an experience in Lucas do Rio Verde

Neusa Aparecida de Paula da Silva¹

Jefferson Batistella²

Marta Aparecida Abraão Batistella³

Lenir Saraiva Gallo⁴

RESUMO

O descobrimento científico do sistema límbico permitiu posteriores análises clínicas envolvendo as emoções humanas. Por esse motivo, desenvolveram-se análises multidisciplinares sobre comportamento humano e inteligência emocional. Os resultados desses estudos mostraram que o desenvolvimento de habilidades emocionais é fundamental para a relação humana. Na área da pedagogia a legislação educacional se adequou a essa necessidade de desenvolvimento socioemocional, refletindo nas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Por isso, o objetivo do presente estudo é analisar os reflexos da aplicação das competências socioemocionais da BNCC em sala de aula. Por meio do formato de relato de experiência, com uso do método bibliográfico-dedutivo e qualitativo, buscou-se retratar o caso concreto dessa aplicação em uma sala de aula do ensino fundamental do município de Lucas do Rio Verde. A promoção das habilidades de autoconsciência, autocontrole, empatia, relacionamento, e tomada responsável de decisão resultaram em benefícios positivos como solução de indisciplina da classe e isolamento de alguns alunos analisados. Por fim, também foram observados resultados positivos na vida individual dos estudantes e melhoria geral do rendimento escolar em todas as áreas do conhecimento.

Palavras-chave: BNCC, Competências Socioemocionais, Ensino Fundamental, Habilidades Emocionais.

ABSTRACT

The limbic system scientific discovery has enabled subsequent clinical analyses involving human emotions. Consequently, multidisciplinary analyses on human behavior and emotional intelligence have been developed. These studies results have shown that the emotional skills development is fundamental for human relationships. In the pedagogy field, educational legislation has adapted itself to the need for socioemotional development, reflecting in the competencies list of the National Common Curricular Base (BNCC). Therefore, this study's objective is to analyze the effects of applying the socioemotional competencies of the BNCC in the classroom. Through an experience report format, using the bibliographic-deductive and qualitative method, it was attempted to portray the concrete case of this application in an elementary school classroom in the Lucas do Rio Verde municipality. The self-awareness, self-management, empathy, relationship skills, and responsible decision-making promotion resulted in positive benefits such as the resolution of class indiscipline and the isolation of some analyzed students. Finally, it was observed positive results also in the individual lives of the students and a general improvement in academic performance across all knowledge areas.

Keywords: BNCC, Socio-emotional Skills, Elementary Education, Emotional Skills.

¹ Especialista em Práticas Pedagógicas de Supervisão Escolar e Orientação Educacional, UNIC, neusaapaula@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/7105884229537294>

² Mestre, IFMT, jeffersonbatistella@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8214-2795>, <http://lattes.cnpq.br/7967351006214645>

³ Pós-graduada, FAVENI, martabatistella@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3399390373282984>

⁴ Pós-graduada, FAVENI, lenirgallo@terra.com.br, <http://lattes.cnpq.br/8045380448439440>

1 INTRODUÇÃO

Entre os anos de 1960 e 1980, durante uma pesquisa com foco no funcionamento do olfato humano, o neurocientista James Papez acabou desenvolvendo o conceito do sistema límbico, o setor cerebral responsável pelas emoções (TIEPPO, 2019; PIAGET, 1975). Com isso, tornou-se um dos pioneiros nos estudos das emoções humanas, e permitindo, mais tarde, análises sobre o comportamento humano, inteligência emocional, e relações interpessoais (MEDEIROS; MOURA, 2020).

Esses estudos demonstraram, assim, que a educação emocional, mormente o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, são fundamentais nas relações humanas, ditando essas condutas conforme o controle das sensibilidades de cada indivíduo. Nesse aspecto, tornou-se relevante a abordagem das competências socioemocionais desde os primeiros anos de vida, o que, por consequência, refletiu na área pedagógica e do currículo escolar (FONSECA, 2016).

É dizer, se as emoções são inerentes à evolução humana, configuram também um dos pilares da aprendizagem; e dominar essas habilidades, ou seja, ser emocionalmente alfabetizado, mostra-se tão importante quanto o domínio de capacidades como de leitura e cálculo. Por certo, essas habilidades são fundamentais não apenas dentro do âmbito escolar, mas também em sociedade, já que promove cidadãos engajados e indivíduos ativos em suas comunidades, autores de suas próprias realidades (GOLEMAN, 2001).

Em resumo, essa educação socioemocional corresponde a um processo de compreensão e gestão das emoções, com empatia e responsabilidade, conforme os fundamentos estabelecidos pela CASEL (*Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning*), um grupo multidisciplinar global que promove o estudo socioemocional nas academias (CASEL, 2013).

Para Batistella e Batistella (2024), os conceitos de competências socioemocionais são amplos e multidimensionais, abrangendo uma variedade de significados em diferentes disciplinas. Essas competências envolvem tanto aspectos racionais quanto emocionais do comportamento humano, sendo moldadas por influências socioculturais.

Nesse sentido, as escolas deveriam contemplar a abordagem socioemocional em seus currículos até 2020, em cumprimento às diretrizes nacionais de educação. Essa abordagem deve se pautar, por conseguinte, em cinco outras competências, quais sejam a autoconsciência; a autogestão; a consciência social; as habilidades de relacionamento; e a tomada de decisão responsável (MEC, 2022).

A problemática que norteia este estudo reside na necessidade de investigar como a implementação de competências socioemocionais, pautada nas diretrizes nacionais e nos princípios da CASEL, tem influenciado o desenvolvimento dos alunos e suas interações no ambiente escolar. O objetivo desta pesquisa é relatar e analisar a experiência de aplicação dessas competências na Escola Municipal Cecília Meireles, localizada em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, buscando compreender os impactos dessa abordagem tanto nas relações interpessoais quanto no comportamento dos alunos e na dinâmica da comunidade escolar.

Inserido nesse contexto apresentado, de uma movimentação global no sentido de promover o desenvolvimento socioeconômico inclusive no âmbito escolar, é que se dá o presente relato. O estudo aborda uma experiência na Escola Municipal Cecília Meireles, em Lucas do Rio Verde, que contava com 47 turmas e atendia principalmente filhos de trabalhadores da BRF, localizada em uma área menos central do município.

Este trabalho está organizado em três etapas principais. Na primeira, será apresentada uma revisão teórica sobre o conceito de educação socioemocional e suas bases teóricas. Na segunda etapa, será descrita a experiência prática vivida na Escola Municipal Cecília Meireles, incluindo o contexto escolar e o perfil dos alunos. Por fim, a terceira etapa trará uma análise dos resultados obtidos, destacando os principais avanços e desafios enfrentados durante a implementação das competências socioemocionais no ambiente escolar.

2 METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como básica e aplicada, adotando uma abordagem qualitativa. Foi realizada a princípio uma revisão bibliográfica nas bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no Google Acadêmico. Sendo selecionados livros, artigos e documentos relevantes que tratam do tema para embasamentos teóricos.

Posteriormente observou-se as dificuldades dos alunos em manter a atenção durante as aulas, devido à falta de disciplina que comprometia o foco, além de problemas de relacionamento pessoal que impedem a plena participação nas atividades; iniciou-se a *intervenção desenvolvendo algumas etapas*, com objetivos de mudanças de comportamento e de interação em grupo. A primeira etapa foi a promoção da empatia e do respeito mútuo, em consonância com a Competência 09 da BNCC, em que se buscava ajudar os alunos a compreender suas emoções, e valorizá-las, também em atenção aos pontos de vista dos demais colegas.

Uma vez conscientes de suas emoções e atentos à perspectiva do outro, a segunda parte partiu-se de os alunos expressarem esses sentimentos de maneira clara e respeitosa, em desenvolvimento à habilidade de comunicação, que está também atrelada à Competência 04 da BNCC, com alguns reflexos da Competência 07. Veja-se que o trabalho socioemocional não é uma conduta isolada, pois acaba gerando evoluções positivas em várias áreas do conhecimento, o que reafirma o conceito de fundamento para as relações humanas, nelas incluído o processo de ensino aprendizagem (VYGOTSKY, 2004).

A terceira etapa estabelecida foi o de melhorar-se a resolução de conflitos, conexo à Competência 09 no quesito cooperação, já que no caso concreto buscava-se capacitar os alunos a solucionarem seus desentendimentos de forma construtiva. Nesse tocante, interessante ressaltar que o próprio Ministério da Educação já abordou a importância das competências socioemocionais para o combate ao bullying, bem como Meier e Garcia (2007) evidenciaram a relevância do papel do professor em sala de aula para essa finalidade.

Para esse propósito, foram considerados os critérios de mediação de proporcionar ao aluno que ele se sinta capaz de aprender, alimentando sua autoestima; articular a aprendizagem de forma que o mesmos consigam transcender o conhecimento para fora da sala de aula; apoiar o aluno na regulação de suas emoções frente a situações estressoras diversas; valorizar as diferenças e as singularidades de cada aluno; construir um vínculo com a classe; buscar caminhos inovadores com consciência da modificabilidade; e auxiliar o aluno a se sentir pertencente ao grupo (MEIER; GARCIA, 2007).

Contudo a quarta etapa baseava-se no respeito ao incentivo para a cooperação e colaboração entre os alunos, com o fomento de trabalhos em equipe, tanto para permitir a inclusão dos alunos mais isolados, quanto para permitir a integração com os indisciplinados de forma que estes se controlassem em prol de um bem coletivo, alimentado pela sensação de pertencimento.

Assim, definiu-se as etapas para alcançar-se os objetivos da pesquisa, com a finalidade da intervenção bem definida, posteriormente partiu-se para a fase de *construção de estratégias práticas para elaboração das habilidades mencionadas*. Nesse momento, a elaboração de planejamento quinzenal dentro das diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde e orientação da coordenação pedagógica, construiu algumas estratégias para aplicação em sala de aula.

Dentre as medidas tomadas, a primeira estratégia foi a realização de Círculos de Diálogo, uma atividade que consistia em iniciar a semana com a disposição dos alunos em círculo, mostrando a importância de cada um naquele momento de compartilhamento. Nesse círculo, cada aluno era convidado a compartilhar seus sentimentos e, ao final, era proposta uma breve discussão sobre um tema relacionado às emoções, escolhido pela professora.

Uma segunda estratégia foi a instituição das chamadas Oficinas de Emoções, sessões em que eram promovidas oficinas coletivas para que os alunos identificassem e nomeassem as diferentes emoções. Para tanto, importante citar o avanço que foi obtido para essa estratégia com o uso do filme “Divertidamente 2”, recém disponibilizado nos cinemas.

No referido longa-metragem, as personagens são emoções que vivem e controlam a protagonista, uma criança que passa pelo início da puberdade. Com a dinâmica e didática de dispor as emoções enquanto seres animados, que agem de acordo com sua denominação (alegria, raiva, medo, nojo, vergonha, ansiedade, tédio e tristeza), os alunos puderam visualizar melhor esses sentimentos e, com isso, identificá-los de forma mais clara dentro de si, o que lhes permitiu a expressão das emoções com mais confiança e clareza.

Assim, nas Oficinas de Emoções eram utilizados cartões ilustrados e atividades lúdicas para promover o debate entre os alunos, mencionando situações em que sentiram as emoções evidenciadas, como reagiram na oportunidade quanto ao sentimento e, já em consonância com a resolução de conflitos, também elaboravam como poderiam lidar com essas emoções de maneira mais saudável.

Uma terceira estratégia presente durante a experiência foi a introdução de Jogos de Resoluções de Conflitos. Nessas atividades, a professora regente, ora autora, organizava a turma em grupos para que trabalhassem jogos e simulações de resoluções de conflitos – eram apresentados cenários e desafios e, com base nisso, o grupo discutia as diferentes abordagens possíveis em cada caso, selecionando uma solução considerada a melhor para aquela hipótese analisada.

Além disso, uma quarta abordagem foi a de promoção de trabalhos em grupo, para que cada equipe criasse atividades colaborativas em relação aos conteúdos ministrados em sala, ou produções de textos. Com isso, buscou-se promover a interação e a prática das habilidades emocionais no caso concreto de uma atividade de outra matéria, como por exemplo de história ou ciências, justamente para ampliar a percepção do aluno e fixar as competências trabalhadas em discussões específicas sobre emoção.

Isso porque essa atuação em conjunto criava desafios palpáveis de aplicação das competências socioemocionais, o que exigia dos alunos uma postura de cooperação e de comunicação eficiente. Ao final dessas atividades, a turma era convidada pela professora para refletir sobre a experiência do trabalho em conjunto, e rever como cada um lidou com seus sentimentos. Assim, elencadas as estratégias adotadas para o método da experiência em questão, puderam ser levantadas as discussões relevantes para o tema e os resultados daí decorrentes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No caso concreto, discorrer-se-á sobre experiência vivida na Escola Municipal Cecília Meireles, pertencente à rede municipal de Lucas do Rio Verde, e localizada no bairro Tessele Júnior. À época, a instituição possuía 47 (quarenta e sete) turmas entre Ensino Fundamental I e II, e tinha como público principal de alunos os filhos de trabalhadores da indústria BRF, frigorífico próximo à unidade, em uma periferia do município.

No ano letivo de 2024, na turma do 4º ano E da Escola Municipal Cecília Meireles, observou-se um quadro crescente de indisciplina, além de evidenciar-se o isolamento de alguns estudantes, tanto nas atividades curriculares quanto nas relações sociais entre os colegas. A referida turma possuía 26 (vinte e seis) alunos matriculados, cada um com níveis diferentes tanto de leitura e escrita, quanto das habilidades sociais e emocionais aqui em destaque.

Com isso, observado o que foi anteriormente exposto sobre as competências da BNCC, passou-se a desenvolver um planejamento quinzenal voltado a essas habilidades socioemocionais, com vistas a fornecer uma base de intervenção que servisse de ponto de partida para diminuir tanto os problemas de indisciplina e de isolamento, quanto melhorar o nivelamento educacional como um todo, de forma reflexa. Isso porque, conforme ressaltado na própria Base Comum, o desenvolvimento socioemocional culmina em mudanças em outras competências, já que alunos com boa relação social, participam de mais atividades em aula, explorando melhor suas vivências, o que contribui para o aprendizado.

Nesse sentido, foi elaborado o Documento de Referência Curricular para a Rede Municipal de Lucas do Rio Verde-MT (DRC/LRV), demonstrando uma congruência entre o desenvolvimento global socioemocional, a nível federal no Brasil, chegando aos municípios essas ações. No DRC/LRV de 2020, por exemplo, resalta-se o comprometimento municipal com o desenvolvimento da criança

como um todo, abrangendo-se não apenas o cognitivo e linguístico, mas também considerando os aspectos físicos e emocionais (DRC/LDV, 2019).

Alinhado a isso, o município de Lucas do Rio Verde-MT autorizou, por meio da Lei Municipal nº 3.608 de 07/12/2023, a instituição do Programa de Inteligência Emocional “Um olhar à saúde mental” no âmbito da rede municipal de ensino. Esse programa objetiva a prevenção, o acolhimento e o atendimento voltado à saúde mental dentro das escolas, com respeito à diversidade e à individualidade dos estudantes. Dessa forma, uma vez exposto esse contexto preliminar que situa o cenário de fundo que motivou o registro da presente experiência, passa-se à análise das situações concretas observadas por esta autora dentro de sala de aula.

Com isso, a relevância da participação da escola nesse desenvolvimento de habilidades encontra fundamento na compreensão de que a função da escola extrapola a mera transmissão de conhecimento, sendo imprescindível na atualidade fornecer subsídios para que o aluno construa uma vida produtiva, ativa em comunidade e feliz. Para tanto, ABED (2014) afirma ser necessário buscar fomentar motivação, perseverança, trabalho em equipe, resiliência; o que diz respeito a essa capacidade emocional aqui abordada.

Em razão disso, congruente com o desenvolvimento técnico e acadêmico mundial nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) previu em suas competências gerais a experiência de aprendizado também no campo socioemocional (2018). Dentre as diretrizes gerais da BNCC, destacam-se as Competências 08 e 09, que abordam, específica e respectivamente, o conhecimento e o autocuidado, e a empatia e a cooperação.

Assim, passa a ser objetivo escolar promover no estudante o autoconhecimento; a preservação de sua saúde não apenas física, como também emocional; e a capacidade de reconhecer e lidar com suas emoções dentro de um contexto de diversidade. Mais que isso, exercitar a empatia e a solução amigável de conflitos, promovendo o respeito e a valorização das diversidades.

Não obstante as Competências 08 e 09 tratem detidamente sobre as habilidades socioemocionais, outras competências são indiretamente beneficiadas desse desenvolvimento, a exemplo do exercício da curiosidade intelectual, com elaboração e teste de hipóteses e resolução de problemas (Competência 02); do uso das diferentes linguagens para expressão (Competência 04); e da valorização e apropriação de experiências culturais relacionadas com a cidadania e o projeto de vida pessoal (Competência 06).

Com a implementação das estratégias citadas em tópico anterior, foi observado o desenvolvimento da turma objeto deste relato durante o período de três meses, de abril a junho do ano de 2024. Apesar do planejamento adotado, foram feitas revisitações quinzenais ao plano, com vistas a analisar o retorno obtido dos alunos, e verificar a eficiência das medidas adotadas, para que, caso alguma intempérie fosse observada, a correção ocorresse o mais rápido possível. Essa adaptabilidade do planejamento das estratégias permitiu à aplicação prática uma fluidez que acompanhasse as peculiaridades da classe, que surgiam conforme o avançar das atividades.

Isso posto, quanto à primeira estratégia adotada com os Círculos de Diálogo, notou-se inicialmente uma resistência dos alunos em compartilhar seus sentimentos, que de forma prévia parecia advinda da timidez de alguns. Para isso, a participação ativa de alguns alunos mais engajados foi essencial, pois com esses primeiros compartilhamentos toda a classe pode verificar que se tratava, de fato, de um ambiente seguro para serem sinceros sobre suas emoções.

O que de início parecia ser timidez, em seguida teve outro desdobramento, percebe-se que alguns dos alunos não compartilhavam suas emoções por não conseguirem identificá-las internamente, bem como não se sentirem confiantes em expressá-las. Nesse tocante, o uso da animação “Divertidamente 2” mostrou-se de grande valia, pois colaborou para a compreensão e expressão dos alunos quanto ao que sentiam.

No tocante à segunda estratégia, de Oficina de Emoções, está também contribuiu sobremaneira para os Círculos de Diálogo, o que reforça o fato de que as competências socioemocionais refletem em inúmeras áreas, e não podem ser isoladas como um conteúdo restrito. Durante as oficinas, via-se muita dificuldade para reconhecer emoções decorrentes de certos cenários, principalmente sentimentos um pouco mais complexos, como de frustração, de injustiça, e de solidão.

Apesar disso, após o primeiro mês de desenvolvimento das atividades, muito se alcançou com as oficinas, e a comunicação dos alunos teve um nítido avanço, já que mesmo quando não sabiam qual era a emoção a ser identificada, tentavam usar dos recursos linguísticos aprendidos em sala para conseguir passar a mensagem desejada. Também se observou um desenvolvimento reflexo do senso de criatividade dos alunos, já que as situações apresentadas nos cartões ilustrados passaram a ser mais elaboradas em suas percepções, muitas vezes engajando um compartilhamento pessoal de quando aquilo foi vivenciado na vida do aluno, tal como nos Círculos do Diálogo.

Durante os Jogos de Resolução de Conflitos, em desenvolvimento paralelo progressivo tal como os Círculos de Diálogo e as Oficinas de Emoções, observou-se um avanço semelhante – à

medida que os alunos passavam a entender melhor seus sentimentos, identificá-los e expressá-los melhor por meio das duas primeiras estratégias, nos jogos eles se dedicavam mais. Por sua vez, as atividades em grupo realizadas em outras disciplinas – como em matemática e ciências, por exemplo, rendiam melhores resultados, já que os próprios alunos passaram a se autorregular para atingir o objetivo proposto pelos desafios.

Por certo, em todas essas estratégias o papel do professor enquanto mediador foi fundamental, porém permitindo aos estudantes agirem com liberdade, e interferindo menos com o decorrer do tempo, conforme havia progressão no desenvolvimento das atividades – até para promover a independência dos alunos, conforme estabelece BNCC. Sabiamente o professor, segundo a visão pós-moderna, é mais que um transmissor de informações; ele é um educador que reflete sobre sua prática, integra teoria à ação e cultiva a criação e transformação do conhecimento tanto em si quanto nos alunos (ABED, 2014).

Ao final dos três meses de implementação das estratégias, a professora, ora autora, observou quatro pontos de mudança fundamentais no que diz respeito às competências socioemocionais: aumento da empatia; melhoria da comunicação; eficácia da solução de conflitos; e colaboração eficiente. De modo geral, os alunos do 4º ano E da Escola Municipal Cecília Meireles passaram a exibir compreensão mais refinada pelos sentimentos dos colegas, colocando-se no lugar do outro de forma mais instintiva, e não apenas praticando o respeito, como também o cobrando em situações vividas na relação fora de sala.

Nesse quesito de resultados, dá-se destaque ao caso de um dos alunos da turma que, com 09 (nove) anos e proveniente de outras etapas da mesma escola, não sabia ler, escrever, ou sequer conversar, mantinha-se calado quase que o tempo todo, de forma muito retraída. Não respondia aos estímulos da professora, o que prejudicava seu desenvolvimento em outras áreas, como na leitura e na escrita.

Com a aplicação das estratégias mencionadas, esse aluno manteve-se isolado nas primeiras interações das Oficinas de Emoções e dos Círculos de Diálogo, apenas observando os colegas. Posteriormente, ao notar que se tratava de um ambiente seguro, já que a professora não apresentava julgamentos, mas acolhimento, e toda a classe era incentivada no mesmo sentido, ele passou a ser mais receptivo às investidas desta autora.

Seu histórico envolvia um abuso contínuo vivido fora da escola, inclusive com a ocorrência de estupro, e o aluno mesmo com acompanhamento psicológico regular e atenção específica não

desenvolvia outras habilidades. Durante a exploração das estratégias, ficou muito nítido como a falta das habilidades socioemocionais, nesse caso específico e representativo, afetava diretamente outros aprendizados, já que por todos esses traumas o aluno era indisciplinado e não sabia regular suas emoções.

Com o desenvolvimento do projeto, esse aluno passou a participar em sala de aula das atividades, a conversar e, por consequência dessa abertura, passou a ler e a escrever, nivelando-se com o esperado na etapa que cursa. De forma muito evidente essa evolução não se tratou de um desenvolvimento isolado da transmissão de conhecimento apenas, mas sobremaneira da exploração das habilidades socioemocionais, com o elemento chave do acolhimento por parte da docência. Sendo assim, em relação à valorização do desenvolvimento de habilidades socioemocionais como intencionalidade nas práticas pedagógicas no Brasil, a UNESCO destaca que:

Calcado no pressuposto de que o aprender envolve não só os aspectos cognitivos, mas também os emocionais e os sociais, este estudo foca a compreensão das inter-relações entre o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e o processo de ensino e de aprendizagem. Compreender como tais habilidades podem contribuir com a melhoria do desempenho escolar e vida futura dos estudantes permite construir caminhos que promovam o desenvolvimento, aprimoramento e consolidação de uma educação de qualidade (ABED, 2014, p. 7).

Isso posto, também se observou uma melhoria geral nas interações entre os alunos, que passaram a se tratar com mais respeito e de forma mais assertiva, o que colaborou positivamente para o aumento da disciplina durante a aula, e o respeito ao professor. As opiniões passaram a ser expressadas de forma mais assertiva e clara, apontando para uma melhora na comunicação. No quesito resolução de conflitos, também houve um aperfeiçoamento dessa habilidade, até porque os conflitos em si diminuíram com a redução da taxa de indisciplina, e os desentendimentos que ainda ocorriam eram solucionados de forma mais proficientes pelos alunos, inclusive sem a necessidade de intervenção do professor.

Por fim, verificou-se que as atividades em grupo realizadas como um todo nas matérias gerais passaram a ser mais assertivas, já que com a comunicação de emoções e a capacidade de solução de conflitos mais desenvolvidas, os próprios alunos passaram a coordenar melhor suas atividades coletivas, em uma colaboração mais eficaz do que no início do projeto.

Assim, o desenvolvimento socioemocional feito de modo intencional nesse período de três meses na turma em referência demonstrou resultados que superaram as expectativas quando do início

do planejamento, o que reforça a importância da preocupação municipal no endereçamento dessas competências, por meio da legislação local e capacitação da docência com fulcro na BNCC.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o relato aqui exposto, fica evidente a importância da integração das competências socioemocionais no cotidiano escolar. Essa conclusão ressaltou principalmente do caso analisado, na implementação de estratégias intencionais nesse sentido à turma do 4º ano E da Escola Municipal Cecília Meireles, em Lucas do Rio Verde-MT. A experiência de três meses com um objetivo focado retornou um desfecho muito favorável não apenas para o desenvolvimento da classe em aula, como um todo, mas pessoalmente em cada aluno.

Foi possível perceber o desabrochar emocional de cada um dos estudantes que participaram da experiência, e como isso contribuiu para seu desenvolvimento em outras competências de conhecimento, como na leitura e na escrita, na interpretação de texto, e na compreensão de mundo globalizado. Se analisados os obstáculos que motivaram essa intervenção, quais sejam, a indisciplina crescente na turma e o isolamento de alguns alunos, o benefício desse trabalho fica ainda mais nítido.

Esse período de análise com estratégias específicas demonstrou que investir no desenvolvimento socioemocional dos estudantes melhora a dinâmica da turma, preparando os alunos para interações mais saudáveis e eficazes dentro de sala de aula, o que corrobora para o controle de classe, o respeito ao professor, o rendimento das atividades e o processo de ensino aprendizagem de forma integral. Mais que isso, os benefícios extrapolaram o âmbito escolar, ressoando na própria convivência social desses alunos que, em um contexto periférico e de altas cargas de trabalho de seus responsáveis, passaram a lidar melhor com seus sentimentos também na convivência familiar.

Por fim, seguem sendo ajustadas e aprimoradas as estratégias mencionadas, com base no feedback direto dos alunos e nos resultados observados, em atenção à importância da elaboração e adequação contínua dos mecanismos para desenvolvimento das competências socioemocionais para o sucesso acadêmico no processo educativo.

REFERÊNCIAS

ABED, A. L. Z. **O desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos da educação básica**. São Paulo: 2014. Disponível em: <https://escolastransformadoras.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Anita-Abed-habilidades-socioemocionais1.pdf>. Acessado em: Set. 2024.

BATISTELLA, J.; BATISTELLA, M. A. A. Educação Socioemocional, essencial no ensino fundamental: contribuindo para um processo educativo mais eficaz. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, Brasil, v. 3, n. 18, 2024. Disponível em: <https://www.remici.editorapublicar.com.br/index.php/revista/article/view/422>. Acessado em: Set. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Competências socioemocionais como fator de proteção à saúde mental e ao bullying**. Brasília, DF, 2022. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implimentacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/195-competencias-socioemocionais-como-fator-de-protecao-a-saude-mental-e-ao-bullying>. Acessado em: Ago. 2024.

CASEL. **Casel Guide – Effective Social and Emotional Learning Programs**. 2013. Disponível em: <http://secondaryguide.casel.org/#Outcomes>. Acessado em: Jul. 2024.

DRC/LDV. **Documento de Referência Curricular para a Rede Municipal de Lucas do Rio Verde/MT**: Concepções da Educação Básica – Lucas do Rio Verde, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação. 2019.

FONSECA, V. **Neuropsicologia**: cérebro, corpo e motricidade. Rev Psique: Ciência Vida. 123 (dossier: Enigmático Cérebro), 2016.

GOLEMAN, D. PhD. **Inteligência emocional**: a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

LUCAS DO RIO VERDE. **Lei nº 3.608, de 07 de dezembro de 2023**. Autoriza a instituição do Programa de Inteligência Emocional “Um olhar à saúde mental”. Lucas do Rio Verde: Câmara Municipal do município de Lucas do Rio Verde, 2023.

MEIER, M.; GARCIA, S. **Mediação da aprendizagem**: contribuições de Feuerstein e Vygotsky. Curitiba: Edição do Autor, 2007.

PIAGET, J. **O nascimento da inteligência na criança**. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

TIEPPO, C. **Uma viagem pelo cérebro**: a via rápida para entender a neurociência. São Paulo, SP: Editora Conectomus, 2019.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 1 Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

VYGOTSKY, L. S. **Psicologia pedagógica**. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

MEDEIROS, K. Á. S.; MOURA, K. K. C. F. Contribuições da educação emocional para o desenvolvimento do estudante. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 34842-34849, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/download/11217-9387>. Acessado em: Set. 2024.